

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ

Косимов М.А¹, Хамзаев Б.А¹, Абдуллоев С.Х¹, Турганбаев Р.Т².

¹Филиал Институт животноводства и пастбищ Таджикской Академии

²Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Введение. В мире шерстных коз разводят в основном для получения высококачественного сырья-шерсти ангорского типа (мохер), а также мяса (козлятины). Кроме того, от них получают меховые шкуры и другие побочные продукты.

Шерсть ангорского типа на мировом рынке с известным коммерческим названием – мохер имеет хороший спрос с тенденция к росту. Шерстные козы в постсоветском пространстве разводятся в основном в Республиках Центральной Азии и в некоторых южных регионах Российской Федерации, которые представляют некоторых пород и разных типов, популяции советской шерстной породы. Практика показывает, что шерстные козы хорошо приспособлены к экстремальным условиям среды.

Таджикистан занимает одно из ведущих мест по разведению породных шерстных коз ангорского типа в Евразийском континенте. Таджикская шерстная порода коз является одним из лучших генофондов коз шерстного направления в СНГ. Племенные стада коз таджикской шерстной породы по технологическим свойствам шерсти преимущественно отличаются от коз шерстного направления, разводимых в СНГ.

Северная часть Согдийской области, где разводятся 85% от общей численности шерстных коз страны, отличается сухим климатом, скудным травостоем пастбища и наиболее эффективно может быть использована только при разведении этих животных. Здесь в каждом селе имеют значительные домохозяйства, занимающиеся выращиванием шерстных коз и переработкой шерстного сырья – мохера.

Шерстное козоводство не требует вложение больших денежных средств, поэтому при правильном ведении отрасли оно всегда приносит прибыль. Успешное развитие этой отрасли придает определенное значение экономике народного хозяйства республики.

Более сосредоточены на самой северной зоне Согдийской области Республики Таджикистан, которая находится на правобережной части реки Сырдарья. Она граничит на севере с Ташкентской, на востоке Наманганской и Ферганской областями Республики Узбекистан. Данная территория охватывает Кураминско-Моголтавский и Присырдарьинский пастбищно-геоботанических районов Таджикистана и является основным регионом разведения коз таджикской шерстной породы.

Краткая история создания. В 1937 году, для развития отечественного шерстного козоводства, из США (штаты Техас и Новая Мексика) в СССР были завезены 714 ангорских коз, включая 360 козлов-производителей и 381 козоматку. Народный Комиссариат земледелия СССР рекомендовал разводить их в чистоте и использовать для искусственного осеменения местных коз.

Таджикистану было передано 10 голов импортированных ангорских козлов, из которых 8 распределены Аштскому и 2 Ходжентскому районам.

Завезенные козлы отличались хорошим телосложением, в возрасте 3-х лет настриг шерсти составил 5,1-6,0 кг, живая масса 58,69 кг. Они находились в лучших условиях кормления и содержания. Козлы использовались преимущественно на межколхозных пунктах

искусственного осеменения с 1937 по 1943 годы, а в вольной случке использовались лучшие помеси II и I поколений.

К 1958-1960 гг. в козоводческих хозяйствах республик Средней Азии и Казахстана накопилось достаточное поголовье коз желательного типа. Учитывая эту общность происхождения коз этих зон, а также единую методику их выведения МСХ СССР объединило их в одну породу - советскую шерстную, которая была утверждена в 1962 году.

Дальнейшая племенная работа с шерстными козами в Центральной Азии велась внутривидовой селекцией в отдельных республиках. При этом подавляющая часть (более 75%) поголовья шерстных коз составляли низко классные животные, которые по качеству шерсти не полностью удовлетворяли по требованиям для однородной шерсти. Их шерсть в массе была не уравнена по длине, диаметру волокна, содержали повышенное количество кемпа (мертвого волоса) и пуховых волокон.

Для повышения качества шерсти в 1981–1982 годах Госагропром СССР завез из Австралии 42 ангорских козла. В 1981 году 12 козчиков были переданы Казахской, Узбекской и Киргизской ССР через племяживобъединения. В Таджикистане за период 1980–1987 годов 5 голов пало, 9 — были вынуждены забить, а оставшиеся 16 козлов использовались до 8–9 лет. Они представляли 5 разных племенных стад Австралии, и их генотипы учитывались при дальнейшем использовании.

В 1981–1989 годах в 7 ведущих козоводческих хозяйствах с использованием австралийских козлов на пунктах искусственного осеменения было получено 12 839 помесных козлят с разной долей ангорской крови.

Настриг шерсти с одной головы продолжал расти, а также увеличилось соотношение однородной шерсти. Это свидетельствует об улучшении качественного состава стада коз, что отразилось на результатах использования козлов австралийских ангоров.

Исследование результатов скрещивания таджикских шерстных коз с козлами ангорской породы из Австралии позволило определить степень влияния различных генотипов на улучшение племенных и пользовательных стад в качественном отношении.

Эти методы долгое время и с различной интенсивностью применялись сначала в низкокласной, а затем в племенной части стад коз почти во всех ведущих козоводческих хозяйствах. Дальнейшие научные исследования были направлены на разработку эффективных методов селекции, создание новых линий и семейств коз по важным признакам, увеличение численности ценных племенных коз и закрепление в стаде присущих им полезных качеств.

За период с 1981 по 2004 годы ученые и специалисты провели масштабную работу по выведению новой породы, что увенчалось успешным результатом – признанием таджикской шерстной породы коз. Это событие было официально закреплено постановлением коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан № 3/7 и авторским свидетельством № Tj 02 от 23 июля 2004 года.

Таджикская шерстная порода коз обладает тремя ключевыми характеристиками: высоким качеством шерсти, удовлетворительной мясной продуктивностью и способностью адаптироваться к скудным пастбищным условиям в течение всего года. Эти особенности проявляются в экстерьере, структуре шерсти и весе животных. Как и другие представители ангорского типа, они относятся к мелким породам и хорошо приспособлены к горным и отгонным условиям содержания. Окрас шерсти преимущественно белый, однородный, ангорского типа. Однако встречаются и цветные особи, с которыми начата работа по выведению нового внутривидового типа.

Состояние и проблемы развития отрасли. По данным официальной статистики, общая численность шерстных коз в Таджикистане превышает 150 тысяч голов, из которых более 50 тысяч особей относятся к чистопородным.

В рамках программы сохранения и улучшения генофонда породы была создана репродуктивная база при филиале Института животноводства ТАСХН, где содержится селекционное ядро численностью 160-190 голов. Это ядро играет ключевую роль в воспроизводстве племенного материала, обеспечении других хозяйств высококачественными племенными животными и формировании генетического материала для разработки новых линий и типов коз ангорской продуктивности.

В настоящее время крупные племенные стада разводятся в трех племенных хозяйствах области (см. табл.).

Динамика численности таджикской шерстной породы коз в племенных хозяйствах

Наименование хозяйств	Вид	Годы (на 01.01.), гол		
		2015	2020	2025
им. Эрйигитова (племазавод)	Всего	7992	8322	8566
	козоматки	4203	4621	4886
им. Т. Кушатова (племахоз)	Всего	7648	9315	10350
	козоматки	3911	4257	5200
им. Урунходжаева (племахоз)	Всего	10463	9090	7337
	козоматки	5897	4968	3687
Итого	Всего	26103	26727	26253
	козоматки	14011	13846	13773

Несмотря на значительное общее сокращение поголовья, наблюдается рост доли козоматок с 36,1% в 2005 году до 52,5% в 2025 году. Это свидетельствует о сосредоточении на племенной работе и сохранении породных качеств.

Классный состав коз таджикской шерстной породы. Анализ состава стада коз показали, что в племазаводе им. Эрйигитова доля козлов-производителей класса элита варьируется от 25% до 42%, а в племахозе им. Кушатова - от 26% до 35%. Основную часть стада составляют козоматки, их доля составляет 53–60% в племазаводе им. Эрйигитова и 46–50% в племахозе им. Кушатова. Классность козоматок следующая: в племазаводе им. Эрйигитова классы элита и I составляют 21,2 - 26,8%, а классы II и III - 73,2–78,7%. В племахозе им. Кушатова эти показатели составляют 24,1–28,0% и 72,0–75,9% соответственно. За анализируемый период наблюдается небольшое улучшение классного состава стада в обоих хозяйствах. В этих племенных хозяйствах практикуется формирование отар по классам и поголовная татуировка коз на ушной раковине.

Перспективы развитие таджикской шерстной породы коз. Рост спроса на мохер на международном рынке играет ключевую роль в перспективах разведения таджикской шерстной породы коз. Основной задачей является сохранение генофонда породы, создание новых стад с высокой конкурентоспособностью продукции, ориентированной на экспорт, а также получение и выращивание высокопродуктивных племенных животных для продажи другим хозяйствам. Это актуальная проблема современного шерстного козоводства.

В Таджикистане, по приблизительным оценкам, разводят от 150 до 180 тысяч голов шерстных коз. Большинство из них содержатся в частных и фермерских хозяйствах региона. Благодаря увеличению цен на мохер на мировом рынке, наблюдается стабилизация численности коз, а также незначительный рост поголовья.

Научно-техническая программа развития и селекционно-племенной работы с таджикской шерстной породой коз на период 2026-2036 годов включает два этапа, приуроченные к 35, 40 и 45-летию независимости Таджикистана (2026, 2031 и 2036 годы).

Программа направлена на улучшение продуктивных и племенных качеств таджикской шерстной породы коз, а также на создание новых внутривидовых типов с конкурентоспособной продукцией для внешних рынков. В рамках программы предусмотрено более эффективное использование высокопродуктивных животных из племенных хозяйств, а также методическая и практическая помощь в проведении зоотехнических и организационно-хозяйственных мероприятий для совершенствования племенной работы.

При планировании селекционно-племенной работы основными критериями отбора должны быть уровень настрига шерсти и её качественные показатели, живая масса, экстерьер и конституция животных.

К 2036 году в трех племенных хозяйствах планируется увеличить численность коз до 92,5 тысяч голов, производство однородной шерсти-до 131,5 тонн, а улучшение классного состава до 62%.

Заключение. Таджикская шерстная порода коз является важным элементом сельскохозяйственного наследия Республики Таджикистан. Основные ареалы разведения данной породы сосредоточены в правобережной части реки Сырдарья, на севере страны, где уникальные природно-климатические и кормовые условия создают благоприятные предпосылки для успешного разведения этих животных.

Созданная репродуктивная база при филиале Института животноводства и пастбищ, играет ключевую роль в воспроизводстве племенного материала, обеспечении других хозяйств высококачественными племенными животными и формировании генетического материала для разработки новых линий и типов коз ангорской продуктивности.

В целях расширения ареала разведения шерстных коз в различные годы были проведены успешные завозные кампании в другие зоны страны. Результаты адаптации этих животных в условиях высокогорья, особенно в ГБАО, свидетельствуют о их удовлетворительной приспособленности к местным экологическим условиям. На Памире шерстные козы активно использовались для скрещивания с местными грубошерстными породами, что позволило получить продуктивных коз пухового направления.

Список литературы

1. Косимов М.А. Шерстные козы Таджикистана и перспектива их разведение. // В кн. «Проблемы восстановления и развития животноводства Таджикистана» Сб. науч. трудов, Душанбе, Маориф», 1998, с.131-136.
2. Kosimov F.F. Evaluation of mohair quality in Angora goats from the Northern dry lands of Tajikistan. /Kosimov F.F., Kosimov M.A., Rischkowsky B. Mueller J.P. // Small Ruminant Research/113 (2013) С. 73-79. The Official Journal of the International Goat Association. © 2013 Elsevier B.V.
3. Косимов М.А. Таджикская шерстная порода коз. / М.А. Косимов, Ф.Ф. Косимов // Зоотехния: теоретический и научно-практический журнал по всем отраслям животноводства. М., -2015. – №3. –С. 5-7.
4. Astankulov, A. F., Pirmanova, M., Urazimbetova, S., & Esamboev, S. (2024, November). QAMAR VARIATSIYALARIDAGI QO‘ZILAR TERISIDA IFODALANISHI, TOVLANISHI, VA GULLARNING BIR TEKISLILIK KO‘RSATKICHLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14233149>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 276-279).

5. Astankulov, A., Ibragimov, T., Hasanboyev, T., Matnazarova, M., & Bakturdiyeva, S. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘ZILARNING TIRIK VAZNNING MUTLAQ, NISBIY VA KUNLIK O‘SISH DINAMIKASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229749>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 273-276).
6. Astankulov, A., Hakimbayev, D., Madraimova, S., & Jumabayeva, M. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘YLARINING GO‘SHT MAHSULDORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229700>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 268-273).
7. Турганбаев, Р. У., & Астанкулов, А. (2023). Qamar rangbaranglikdagi qorako ‘l qo ‘ylarining tirik vazni va uning yosh dinamikasida o ‘zgarishi. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 80-82.
8. Турганбаев, Р. У., Оспанов, А. К., & Астанкулов, А. Ф. (2021). ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РАСЦВЕТОВ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ КАРАКАЛПАКСКОГО СУРА. In *НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА* (pp. 1423-1425).
9. Федотов, Д. Н., Комилжонов, С. К., & Кучинский, М. П. (2019). Структурно-функциональная характеристика яичников у крупного рогатого скота при применении витаминно-минерального препарата «Антимиопатик».
10. КОМИЛЖОНОВ, С. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В ХХІ ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В ХХІ ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Витебск-Самарканд, 30 января 2025 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск.
11. Юнусов, Х. Б., & Комилжонов, С. К. (2025). Влияние витаминно-минерального препарата на обмен некоторых минеральных веществ в крови у крупного рогатого скота.
12. ЮНУСОВ, Х., & КОМИЛЖОНОВ, С. РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины КОНФЕРЕНЦИЯ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ Витебск, 04–05 ноября 2024 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины.
13. Бакиров, Б., Рузикулов, Н. Б., & Сейпуллаев, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ «MIOSTA H®» НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*, (3), 89-95.

14. Досумбетович, А.С., и Кутлимуратович, С.А. Эффективные методы лечения скрытого хронического эндометрита у крупного рогатого скота в Каракалпакстане. *Академия Глоб*, 2 (05), 240-244.
15. Хайдарова, Ш. Р. (2024). ДОКЛАД НА НМС КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЛИНГВИСТИКЕ».
16. Holmuratov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.
17. Berdiyev, V. Konvensial Yondashuv Asosida Talabalarni Mustaqil Ta'lim Olish Samaradorligining Didaktik Imkoniyatlarini Rivojlantirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 675762.
18. Holmuratov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 371-374.
19. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. *Электронный инновационный вестник*, (2), 23-24.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА

Косимов М.А.¹, Гафуров А.Р.¹, Рахматов Х.Г.¹, Мадрахимов Ш.Н.².

¹*Филиал Института животноводства и пастбищ Таджикской Академии*

²*Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.*

Введение. Животноводство играет ключевую роль в аграрном секторе Таджикистана, его развитие напрямую связано с решением социальных и экономических вопросов.

Для успешного решения этой важной задачи необходимо уделять внимание животноводческой отрасли, которая является основным поставщиком таких ценных продуктов питания, как мясо и молоко, для населения страны. Решение проблемы возможно при условии правильного использования местных и мировых пород, применения мировой генетики для повышения питательной ценности молочных продуктов, внедрения передовых мировых технологий выращивания молодняка и содержания животных, а также использования местных кормов для кормления скота.

В аграрном секторе Таджикистана после трансформации хозяйственных структур произошли значительные изменения в животноводческой отрасли. С момента перехода большей части скота в частные руки, его численность и продуктивность снизились. Однако с 2006 года начался процесс корректировки, который позволил частным секторам включиться быть в племенной сети.

В последние десять лет в Республике Таджикистан наблюдается активное внедрение и развитие симментальской породы крупного рогатого скота. На сегодняшний день данная порода представлена в пяти специализированных племенных хозяйствах страны. Импорт симментальского скота осуществляется преимущественно из Германии, что обусловлено его высокой продуктивностью, генетической устойчивостью и адаптационными способностями к разнообразным климатическим и экологическим условиям. Симментальская порода свое название он получил от реки Зимме, протекающей через Швейцарию. В середине XIX века эту